

SOYADAN OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANISHNING BIOLOGIK VA TEXNOLOGIK JIHLTLARI

U.S.H. Salayeva

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012171>

Kalit so'zlar. Soya, oziq-ovqat, oqsil, texnologiya, maxsus parhez ovqatlanish mahsulotlari, chiqindisiz mahsulot.

Soya Sharqiy Osiyodan kelib chiqqan. Qadimgi Xitoyda soya guruch, bug'doy, arpa va tariq bilan birga muqaddas o'simlik hisoblangan. Soyaning yuqori ozuqaviy qiymati va uning shifobaxsh xususiyatlari Yaponiya, Xitoy, Koreya va Manchuriyadagi odamlarga 5 ming yil avval ma'lum bo'lgan. O'simlikshunoslar va shifokorlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar soyaning o'ziga xos xususiyatini - yog 'kislotalari va qimmatli o'simlik oqsilining noyob birikmasini aniqladi.

Butun dunyoda soya ozuqaviy va oziq-ovqat ekinlari sifatida qadrlanadi, chunki uning tarkibida ko'p miqdorda protein (45-55%) mavjud bo'lib, u muhim aminokislotalar tarkibida donga qaraganda yaxshiroq muvozanatlangan. Shu bilan birga, soyada foydali komponentlar bilan bir qatorda nomaqbul, ozuqaga qarshi va ba'zan zaharli moddalar mavjudligi ularni texnologik jihatdan qayta ishlanmagan holda nafaqat oziq-ovqat, balki ozuqa maqsadlarida ham iste'mol qilishni istisno qiladi [1-6].

Soya nafaqat qimmatli oziq-ovqat mahsuloti, balki dorivor va energiya salohiyati bilan ham qiziq. Er yuzida 50% gacha sifatli va oson hazm bo'ladigan o'simlik oqsilini o'z ichiga olgan boshqa o'simlik yo'q. Soya - inson uchun zarur bo'lgan vitamin va minerallarning haqiqiy ombori [1, 4, 7].

Xorijiy va rossiyalik olimlar tomonidan olib borilgan so'nggi tadqiqotlar natijalari soya mahsulotlarining ko'plab xavfli va davolab bo'lmaydigan kasalliklarga, jumladan yurak, buyrak, diatez, allergiya, diabet va hatto saratonga nisbatan terapevtik va profilaktik xususiyatlarini tasdiqladi [1, 4].

Soya qandolat, sut, non va oziq-ovqat sanoatining boshqa tarmoqlarida ishlatiladi. Masalan, go'sht mahsulotlariga soya boyitish vositalari qo'shilsa, talab katta bo'lgan mazali va to'yimli mahsulot olinadi. Shu bilan birga, go'sht iste'moli sezilarli darajada kamayadi va ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi. Aholini, ayniqsa, bolalar va o'smirlarni etarli miqdorda yuqori sifatli oqsillar bilan ta'minlash zarurati, asosan, past biologik ahamiyatga ega bo'lgan o'simlik oqsillarini o'z ichiga olgan qandolatchilik mahsulotlarini yuqori biologik ahamiyatga ega bo'lgan oqsillar bilan boyitish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Ikkinchisi, birinchi navbatda, sut va dukkakli ekinlardan, ayniqsa soyadan olingan oqsillarni o'z ichiga oladi [8, 9]. Proteinlarning ozuqaviy qiymati asosan ularning hazm bo'lishi va muhim aminokislotalarning tarkibi bilan belgilanadi. Odamga nafaqat oqsillar, balki ma'lum miqdorda muhim aminokislota kerak bo'ladi, ularning birortasining yo'qligi jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi [9, 10].

Soya oqsilining aminokislota tarkibi barcha o'simlik oqsillari orasida eng mukammal hisoblanadi. O'simlik oqsillari va hayvon oqsillari o'rtasidagi asosiy farq shundaki, ikkinchisida ularning ozuqaviy qiymatini belgilaydigan ba'zi etishmaydigan aminokislotalarning yuqori miqdori mavjud. Ushbu aminokislotalarga birinchi navbatda lizin kiradi, uning tarkibi o'simlik oqsillarida juda past. O'simlik oqsillari orasida dukkaklilar eng

ko'p miqdorda lizinni o'z ichiga oladi, soya fasulyesi ustunlik qiladi. Soya oqsilidagi lizinning ko'pligi uni qimmatli oziq-ovqat va ozuqa qo'shimchasi sifatida g'alla ekinlaridan (bug'doy, makkajo'xori) olingan mahsulotlarga qo'llash imkonini beradi, ularning oqsillari ushbu aminokislotalarda kamaygan [10],

Soya oqsilidagi lizin miqdori go'sht, sut va tuxum tarkibiga yaqinlashadi. Misol uchun, kam yog'li soya unida oqsil miqdori bug'doy uniga qaraganda 5 baravar yuqori, shuning uchun soya o'zining ozuqaviy qiymati bo'yicha hayvon oqsillari bilan yaxshi raqobatlasha oladi. Fraksiyonel tarkibi bo'yicha soya oqsili kompleksi inson tanasi tomonidan eng yaxshi hazm bo'ladigan albuminlar va globulinlarning yuqori darajasi (50% gacha) bilan ifodalanadi [10,11].

Soya mahsulotlari nafaqat muhim aminokislotalarning eng yaxshi tarkibi bilan ajralib turadi, balki 13-24% yog', 25% uglevodlar, 4,5-5,5% tolalar, 7% minerallar (shu jumladan kaltsiy, fosfor, natriy, yod, molibden, nikel) o'z ichiga oladi.), 2% fosfatidlar, shuningdek, E, Bp B2, B6 vitaminlari, pantotenik kislota, niatsin, xolin, foliy kislota, biotin [12, 13].

Soyada E vitaminining mavjudligi inson organizmining unga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondiradi, shuningdek, saqlash vaqtida to'liq yog'li soyaning sifatini saqlashda, uning xiralashishini oldini olishda himoya rolini o'ynaydi. Bundan tashqari, ikkita fraksiya soyaning ozuqaviy qiymatini oshiradi. Birinchidan, bu asab tizimi va miyaning normal ishlashi, yog'larni o'tkazish va assimilyatsiya qilish uchun zarur bo'lgan lesitin kompleksi (1,5-2,5%) va fosfatidlar.

Ikkinchidan, bu linolenik kislota - vitaminli tabiatning ko'p to'yinmagan yog'li kislota [14].

Inson tanasi uchun juda foydali bo'lgan soyada oz miqdorda to'yinmagan yog'lar, shuningdek, ko'pincha oshqozon-ichak kasalliklarini keltirib chiqaradigan xolesterin va laktozaning to'liq yo'qligi. Soya mahsulotlari laktozaga sezgir bo'lgan odamlarga sut mahsulotlariga ajoyib alternativani taqdim etadi [1].

Soyaning yuqori ozuqaviy afzalliklariga qaramay, ular oziq-ovqat va ozuqa maqsadlarida foydalanilganda o'ziga xos texnologik yondashuvni talab qiladi, chunki soya urug'lari boshqa yog'li urug'lardan farqli o'laroq, bir qator anti-ozuqlantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi. Asosan, bular proteaz inhibitörleri va gemagglutinlar (lektinlar, saponinlar), shuningdek, allergik, endokrin va raxitik kasalliklarga olib keladigan moddalardir. Ulardan ba'zilari, aftidan, o'simliklarni atrof-muhitning noqulay omillaridan, shu jumladan hasharotlar, viruslar, bakteriyalar va boshqalar ta'siridan himoya qilishda katta rol o'ynaydi. Ko'rinishidan, har qanday o'simliklarda u yoki bu miqdordagi proteolitik fermentlar va ularning ingibitorlari mavjud, ammo ikkinchisi. soyada eng faoldir [6, 15].

Soya fasulyesi inhibitörleri, birinchi navbatda, proteolitik fermentlarning inhibitörleri - tripsin va ximotripsin eng chuqur o'rganilgan. Soya fasulyasida umumiy protein tarkibining 5-10% miqdorida besh yoki undan ortiq tripsin inhibitörleri mavjud, ularning faolligi 18,2 dan 42,8 mg / g gacha [16].

Inhibitorlar heterojen bo'lib, yuqori issiqlik barqarorligi va proteolitik degradatsiyaga chidamliligi bilan ajralib turadi va ularning tarkibida triptofan va metionin juda kam miqdorda mavjud. Ular suvda eriydigan Kunitz inhibitori, alkogolda eriydigan Bauman-Birk inhibitori va proteolitik fermentlarning faolligini bostirishi mumkin bo'lgan oz miqdordagi boshqa oqsillar bilan ifodalanadi [4, 12].

Kunitz va Bauman-Birk tripsin ingibitorlari eng batafsil o'rganilgan, ular uchun asosiy tuzilma aniqlangan. Umumiy inhibitiv faollikning 90% ni tashkil etadigan Kunitz inhibitoridan farqli o'laroq, Bauman-Birk inhibitori nafaqat tripsin, balki ximotripsinning faolligini ham kamaytirishga qodir. Ikkinchisi issiqlikka, ishqorlarga va kislotalarga nisbatan ancha chidamli [6].

Eruvchanlik nuqtai nazaridan tripsin inhibitörleri globulinlar deb tasniflanadi. Ularning o'ziga xos qobiliyati fermentlar bilan barqaror birikmalar-komplekslar hosil qilish qobiliyatidir, bunda fermentlar katalitik faollikdan butunlay mahrumdir [1, 4].

Ozuqada tripsin ingibitorlarining mavjudligi hayvonlarda oshqozon osti bezining gipertrofiyasini keltirib chiqaradi, o'sishni sekinlashtiradi, o'sishni susaytiradi va oltingugurt o'z ichiga olgan aminokislotalarning g'ayritabiiy darajada katta tanqisligiga olib keladi. Ushbu noxush oqibatlar tripsin tarkibiy qismlarining shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, bu uning ichakdagi faolligini kamaytirishga yordam beradi va oshqozon osti bezi tripsin shakllanishini rag'batlantiradi [6].

References:

1. Babayeva Z., Negmatova S. IMPORTANCE OF NON-TRADITIONAL LEGUMINOUS PLANT CROTALARIA IN AGRICULTURE //Innovative research in modern education. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 11-14.
2. Daniyarov U., Suvonova A., Soxibova N. Creation of inbred systems with a choice of plus and minus on the viability of silkworms with the best combination value //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 22-28.
3. Ismailovich B. C. et al. Technology of Disease Removal, Processing and Treatment of Mulberries and Nutritional Mulberries in Spring //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 7. – С. 96-98.
4. Khalikov B., Tillaev R. S. Practical recommendations on crop rotations in Uzbekistan //Uzbekistan Cotton Research Institute: Tashkent, Uzbekistan. – 2006.
5. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
6. Khalmuminova G. K. et al. Alternaria diseases of agricultural crops in Uzbekistan //GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2020. – Т. 13. – №. 2. – С. 062-067.
7. Khojanazarova M. et al. Spectrophotometric indicators of “Zamin-M” biopreparation immobilized with gypan flocculate //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03076.
8. Khojanazarova M. K. et al. Investigating the cultural-morphological features of rhizobacteria and allocating it from the cotton plant (*Gossypium hirsutum*): in the example of irrigated meadow soils of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012045.
9. Kulmuminovna K. G., Kushakovna K. M., Yusupzhanovna K. F. The efficacy of seed protectants against alternariosis disease of vegetable crops //EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). – 2020. – С. 218-221.

10. Mirzaeva Y., Khujamshukurov N., Sokhibova N. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 50-56.
11. Negmatova S. et al. EFFECT OF PLANTING PERIOD AND STANDARDS ON YIELD ELEMENTS AND WEIGHT OF 1000 GRAINS OF CROTALARIA //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 8. – С. 14-19.
12. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 105-108.
13. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
14. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
15. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
16. Данияров У. Т., Сохибова Н. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ КЛОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА //Life Sciences and Agriculture. – 2022. – №. 1 (9). – С. 2-6.
17. Ёдгоров Н. Г., Халиков Б. М. ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ МЯГКИХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРОДУКТИВНЫХ СТЕБЛЕЙ, МАССЫ ЗЕРНА КОЛОСА И ЕГО ВЫХОДОМ //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 1. – С. 109-113.
18. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
19. Халиков Б. М., Намозов Ф. Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари //Тошкент.“Noshirlik yog’dusi” нашриёти. – 2016.